

NEW HIDDEN TRANSCRIPTS: **Perlawanan Digital dan Gerakan Sosial-Politik Anonimitas Siber**

Jan Mealino Ekklesia

Universitas Airlangga

Pendahuluan

Era digital mulai menunjukkan taringnya untuk *mendepak* segala jenis kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Isu-isu yang sedang hangat di republik ini menyangkut perlawanan netizen diberbagai sektor, seperti lembaga negara, aktor politik (eksekutif), maupun sistem. Misalnya, tahun ini terjadi isu mengenai kegagalan Indonesia menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 semarak di platform *TikTok*, *Twitter*, dan *Instagram*; kebocoran data rahasia; pembongkaran massal harta pejabat publik di *Twitter*; disinformasi dan propaganda yang berkaitan dengan ideologi, agama, atau kepentingan golongan; kritik tajam dari seorang netizen di *TikTok* bermodal *power point* terhadap kinerja pemerintah; dan panasnya ruang politik digital menjelang Pemilu 2024.

Kendati demikian, perspektif teoretis dari ilmu sosial menyatakan bahwa gerakan sosial (*social-political movement*) hanya dapat dikaji dengan suatu bukti yang menyangkut motivasi untuk menolak total sistem takadil dengan menganut ideologi anti-ekstorsi atau anti-pemerasan (Siahaan, 2005; Kartodirjo, 1984). Gerakan sosial merupakan reaksi spontan atau ekspresi protes terhadap kejengkelan moral yang dilukis oleh para elite politik. Gerakan sosial memerlukan sarana atau alat. Sebelum era industri 4.0 atau Web 2.0, gerakan sosial-politik biasanya menggunakan surat kabar, rapat umum, pemogokan, bahkan partai, sehingga masyarakat dapat menyalurkan suaranya. Saat ini, masyarakat dimudahkan untuk menyalurkan suara hanya bermodal internet, gawai, dan kepiawaian digital (Rob, 2023; Hardiman, 2021). Semua kuasa ada dalam genggaman tangan atau jentikan jempol (Hardiman, 2021). Maka, tidak heran jika aktivisme tagar atau kolom *reply* di era ini umumnya akan selalu spontan dan berukuran masif sehingga memunculkan istilah *viral*.

Perlu diketahui bersama, teknologi pascaindustri (artificial intelligence, algortima, Internet of Things (IoT), cloud computing, big data, augmented reality (AR), dan virtual reality (VR)) merupakan katalisator dari perubahan dinamika budaya masyarakat, yang juga ikut serta dalam setiap keputusan hidup manusia. Masalahnya, AI (*non-human actors*) tidak memiliki *kecerdasan* akan keputusan etis atau keputusan rasional layaknya keputusan etis manusia¹. Dampaknya, mesin cerdas ini akan selalu mengalami *moral lag problem*, yakni mesin cerdas hanya dapat

¹ AI dan berbagai teknologi digital pascaindustri pada dasarnya bersifat netral terhadap aktivitas dan pilihan moral atau politik tertentu. Kenetralan ini menyebabkan *bias* pada segmentasi tertentu, seperti penyalahgunaan (*misused*), kejahatan (*crime*), maupun menyuburkan bibit *post-truth* dalam *bubble effect*. Efek negatif yang dialami akan berujung pada percampuran antara kesalahan komputasi dan kesalahan moral (mis. inkonsistensi moral dan erornya model artimatika moral pada mesin).

menunjukkan simulakrum (gambaran semu/*quasi-reality*) dari perkembangan etis tanpa benar-benar terlibat dalam pertanggungjawaban moral² (Serafimova, 2020; Postman, 2021).

Pilihan politik dan kebudayaan masyarakat saat ini umumnya dipengaruhi oleh lingkungan dan preferensi pihak lain, baik di dunia online maupun dunia offline. Perkembangan teknologi informasi Web 2.0 (*smartphone*, internet, dan media sosial) telah memberikan alat organisasi yang lebih kuat kepada gerakan-gerakan (baik bersifat soliter maupun kolektif), ekspresi, kritik, dan aksi yang dapat menjangkau banyak orang dan publik secara global (Melgaço & Monaghan, 2018). Dengan kata lain, teknologi informasi dan komunikasi semakin menjadi pusat dari pemahaman tentang aksi kolektif (gerakan sosial-politik) di ruang digital, dengan Web 2.0 dan AI sebagai jalur mediasi dan mobilisasi.

Gerakan sosial menjadi sumber kuat bagi perubahan sosial (Schaefer, 2019). Meskipun teknologi digital dapat juga menjadi sumber perubahan, upaya kolektif individu yang terorganisir ke dalam gerakan sosial di ruang digital *lah* yang pada akhirnya membawa perubahan. Ditambah, proses interaksi, interelasi, interdependensi, dan konstruksi kebudayaan masyarakat mulai menjajaki ruang digital. Teknologi digital dapat dianggap secara aktif membentuk jati diri, perwujudan, kehidupan sosial, hubungan sosial, dan insititusi sosial sehingga kemunculan gerakan sosial di ruang digital berkaitan erat dengan konstruksi identitas dan kebudayaan digital seseorang atau kelompok. Maksudnya sebagaimana yang dikatakan oleh Antropolog Daniel Miller (2012): *digital technologies, like other material cultural artefacts, are becoming a constitutive part of what makes us human* (Miller 2012, dalam Lupton, 2015).

Berdasarkan pemikiran di atas, makalah ini akan membahas bagaimana *hidden transcripts* (transkrip terselubung) yang dipopulerkan oleh James C. Scott (1990) bertransformasi menjadi sesuatu yang dikonsumsi oleh khalayak umum (mengglobal) dalam rangka gerakan sosial, namun dengan tingkat anonimitas yang tinggi (diwakili oleh *buzzer*, *spam*, dan *fake account*). Istilah *hidden transcripts* merupakan gagasan bahwa ada pesan-pesan atau tindakan yang biasanya tersembunyi atau tidak terungkap dalam interaksi sosial publik, tetapi muncul dalam interaksi sosial yang lebih terbatas di antara kelompok-kelompok tertentu yang berbagi pengalaman serupa (Scott, 1990). *Hidden transcripts* yang baru dapat saja termanifestasi dalam adagium, *satire*, stiker, *slang words*, meme politik, *labelling*, dan lain-lain, yang acapkali dibenturkan pada permasalahan moral atau tindakan melanggar hukum oleh pemerintah.

Gerakan Sosial Lama dan Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial selalu melibatkan perlawanan antar kelas sosial (Marx & Engels, 1848; Suseno, 1999). Perlawanan terjadi pada kelas bawah (proletar), yakni buruh dan rakyat terhadap kelas atas (borjuase), yakni pemilik modal dan kapitalis. Perlawanan kelas bawah bermaksud melunakkan, menolak, dan menuntut kebijakan yang tidak merugikan kelas tersebut, sementara kelas atas berupaya mempertahankan keuntungan dan *status quo* agar tidak tercipta huru-hara berkepanjangan (Siahaan, 1986; Siahaan, 2005).

Gerakan sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural maupun kultural suatu masyarakat (Gurr, 1970; Siahaan, 2005). Kondisi struktural maupun kultural dapat menjadi *trigger*

² AI, sebagaimana alam dan binatang, tidak dapat digugat di depan hukum dan peradilan, kecuali ada kejahatan berencana (sistematis) di dalamnya oleh aktor manusia atau lembaga.

atau pemicu munculnya gerakan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Segi struktural, misalnya, pada masyarakat mengalami ketimpangan (*gap*) antara kaya dan miskin, korupsi sistem pemerintahan, dan kebijakan yang merugikan rakyat. Segi kultural, misalnya, etos kerja rendah, fatalistis, tingginya klientelisme dan praktik aristokrasi ketimbang praktik meritokrasi dikalangan elite politik. Ketidakpuasan (*discontented*) dari masyarakat barangkali merupakan titik awal terjadi gerakan sosial. Sekurang-kurangnya, ada dua pendekatan untuk memahami penyebab ketidakpuasan kehendak sehingga muncul perilaku terorganisir untuk melakukan perubahan sosial, yakni: pendekatan privasi relatif (*relative deprivation approach*) dan pendekatan sumber mobilisasi (*resource mobilization approach*) (Schaefer, 2019; Siahaan, 2005; Gurr, 1970).

Pada pendekatan privasi relatif, alasan kuat terjadinya gerakan sosial karena terdapat kesenjangan antara *value expectations* (nilai pengharapan) dan *value capabilities* (nilai kemampuan) (Siahaan, 2005). Secara partikular, masyarakat yang merasa paling malang, paling miskin, dan paling terbelakang tidak benar-benar berada pada kondisi demikian. Kondisi miskin atau malang dipahami oleh pernyataan subjektif, yaitu bagaimana pandangan mereka terhadap kondisi itu? (*how people perceive their situation?*) Pandangan ini tentu menjadi relatif, sebagaimana masyarakat memandang kemalangan dirinya, seperti itu juga cara mereka memandang kaum kapitalis. Orang menjadi marah bila terdapat jurang pemisah antara ekspektasi hidup dan kemampuan memenuhi ekspektasi. Dengan kata lain, seorang pekerja kerah biru dengan rumah sempit akan marah apabila melihat seorang CEO berumah mewah, bermobil, dan berhalaman luas. Di dalam hal ini, perkembangan gerakan kolektif diawali dengan ketidakpuasan, politisasi akan ketidakpuasan, dan aktualisasinya dalam aksi kekerasan atau gerakan terhadap aktor yang dituju. Ada tiga pola privasi relatif. *Pertama, decremental deprivation*, yang terjadi jikalau nilai pengharapan dalam masyarakat relatif konstan, namun nilai kemampuan semakin menurun. *Kedua, aspirational deprivation*, yaitu kondisi yang terjadi jikalau nilai kemampuan relatif statis, namun nilai pengharapan dalam masyarakat melonjak tinggi. *Ketiga, progressive deprivation*, yaitu situasi di mana secara substansial dan simultan, nilai kemampuan menurun bersamaan dengan naiknya nilai pengharapan (Siahaan, 2005; Gurr, 1970).

Pada pendekatan sumber mobilisasi, dibutuhkan lebih dari sekadar keinginan untuk memulai sebuah gerakan sosial. Uang, politik, akses teknologi, media, dan kekuatan militer merupakan sumber yang efektif untuk menjadikan sebuah gerakan sosial (Schaefer, 2019). Isitlah mobilisasi sumber daya merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh sebuah gerakan sosial untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Keberhasilan sebuah gerakan sosial bergantung pada sumber daya (kuantitas) dan seberapa efektif gerakan tersebut memobilisasi sumber daya tersebut (kualitas) (Schaefer, 2019; Susan, 2018). Faktor-faktor yang bersinggungan dengan sumber mobilisasi gerakan sosial, antara lain: faktor kepemimpinan (*leadership factor*), faktor hegemoni dan *counter-hegemony*, dan otoritas politik (*political authority factor*) (Dahrendorf, 1986; Marx & Engels, 1848; Weber, 2020; Siahaan, 2005).

Kesemuanya merupakan konsep dan dasar dari perlawanan rakyat terhadap kaum elite politik dengan kekerasan atau revolusi sebagaimana prediksi Marx abad-19 dan 20. Metode yang digunakan pun mengandalkan aksi massa, demo turun jalan, dan aksi protes di wilayah-wilayah strategis, seperti Istana Negara, gedung DPR, dan monumen. Gerakan sosial *lama* ini menuntut pengorganisasian secara hierarkis dan mempunyai struktur organisasi formal seperti pada kasus 1998 dan 2019.

Disamping itu, gerakan sosial baru (*new social movement*) mulai berkembang abad-20 dan 21 yang cenderung inklusif, kurang formal, bergerak dalam jaringan (baik secara individu maupun kelompok), dan terbuka terhadap teknologi digital dalam penyebaran atau propaganda. Gerakan sosial baru mendorong partisipasi dari berbagai kelompok yang mengalami *relative deprivation*, dengan pendekatan yang cenderung kreatif dan inovatif, seperti kampanye, seni, video *TikTok*, dan lain-lain. Sebagaimana kemunculan gerakan pascamodernitas dalam diri tiap individu, pengaruh suara yang semakin *polivokal* mendapat amplifikasi dari teknologi digital. Dengan kata lain, teknologi digital merupakan *resource mobilization* dari adanya gerakan sosial baru ini.

Media Sosial sebagai Wadah Seruan *Terselubung*

Bagi para elite, supaya kekecewaan hasil deprivasi relatif dapat diatasi, masyarakat perlu merasa bahwa mereka mendapat jaminan berupa hak (*rights*) atas *goal* atau harapannya. Selain itu, masyarakat perlu diberi pandangan bahwa mereka tidak dapat mencapai harapan melalui cara-cara konvensional yang kuno, entah pandangan tersebut benar atau salah (Schaefer, 2019). Intinya, jika ingin menggagalkan gerakan sosial, maka jauhkanlah persepsi masyarakat dari aksi kolektif (*collective action*) (Schaefer, 2019; Siahaan, 2005).

Dampaknya, *treatment* demikian akan menghasilkan suatu kesadaran naif, yaitu 'manusia' menjadi sumber permasalahan masyarakat. Semboyan – semboyan seperti *need for achievement*, semua tergantung manusia, etika dan kreativitas dianggap sebagai penentu perubahan sosial (Fakih, 2002; Ekklesia, 2021). Masyarakat dipersalahkan dan dibebankan pada suatu keniscayaan bahwa nasib ditentukan oleh diri sendiri. Hal ini terlihat dari argumen retorik para pejabat *bermasalah* ketika mendapat sorotan publik, diantaranya cenderung menghindar, melawan, berdalih, bersikap antikritik, dan lain-lain. Keadaan ini tentu bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat, meskipun sudah memasuki tahap deprivasi relatif. Masyarakat akan kesulitan untuk menciptakan gerakan sosial bilamana mereka kesulitan mencapai sumber-sumber mobilisasi. Maka, ICT dan Internet merupakan alat murah dan mudah untuk mencapai kesatuan gerakan massa (Melgaço & Monaghan, 2018; Hardiman, 2021).

ICT dan IoT tidak hanya dianggap memajukan protes dan gerakan sosial di era informasi bagi cybersociety (*contribute to digital repertoire to contention*), tetapi teknologi yang sama juga digunakan oleh badan-badan kepolisian, keamanan, dan hukum, dalam upaya melumpuhkan gerakan sosial kontemporer. Fenomena ini juga acap digabungkan dengan keterikatan masyarakat terhadap platform digital dan aplikasi Web 2.0 (Melgaço & Monaghan, 2018). Media sosial dan internet menjadi wadah baru bagi gerakan sosial untuk menentang segala aspek kebijakan dan kekuasaan.

Meskipun media sosial memberikan kebebasan *utilitarianism*, para elite mengondisikan media digital sebagai alat represi (bahkan opresi) yang dilegalkan dalam rangka mempertahankan kedaulatan (*sovereignty*) seperti pada pembentukan UU ITE atau penggunaan buzzer. Para aktivis dapat saja dibungkam sewaktu-waktu bilamana bertentangan dengan *status quo* kekuasaan. Maka, sebagaimana *hidden transcripts* versi Scott yang merepresentasikan tindakan terselubung para petani tertindas, media sosial dapat menjadi wadah suara terselubung untuk menyampaikan pesan-pesan gerakan yang hanya dipahami oleh sebagian orang, dengan segala maksud dan tujuannya. Penggunaan sarkasme, eufemisme, ironi, sindiran, dan humor dalam bentuk tulisan atau

video merupakan kode terselubung untuk memantik gerakan yang lebih masif, tanpa embel-embel pertimbangan moral.

Bibit Identitas Perlawanan dalam Gerakan Siber

Media sosial sebagai wadah seruan terselubung memang fakta yang sedang terjadi dan sebagian besar terjadi pada generasi-Z. Budaya yang serba cepat dan mandiri merupakan hal yang inheren dalam kehidupan generasi tersebut. Budaya dinilai sebagai sistem produksi dan reproduksi makna, nilai, definisi kehidupan, dan gaya hidup secara dialektis terkait dengan internet (*cyberculture*) (Fuchs, 2008). Hal ini akan membawa perdebatan lebih lanjut antara sosialisasi dan isolasi/individualisasi.

Identitas digital yang telah diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat siber bermula dari transformasi teknologi komunikasi yang berkembang awal 1990an (Cover, 2023). Pengalaman sosial yang nyata, menyatu, dan menggandeng pengalaman sosial yang melebihi kegiatan offline, bahkan melampaui batas-batas kemampuan fisik maupun kultural (wilayah, etnisitas, agama, dll). Konten mengenai perlawanan dan opini perjuangan—yang dahulu terbatas pada satu media—dapat diakses secara bebas melalui internet. Pada saat yang bersamaan, IoT mengakomodasi wilayah baru dari komunitas virtual yang dapat berbagi melalui teks dan video. Itu semua berada dalam form media sosial.

Bibit identitas digital diprakarsai oleh teknologi komunikasi yang cepat, kemudian berkembang melalui partisipasi online. Dengan kata lain, teknologi digital dan IoT membentuk postur identitas masyarakat yang sering disebut sebagai *netizen*, *cybersociety*, atau *netgeneration*. Sifat masyarakat ini mudah diorganisir, terprovokasi, dan termobilisasi secara anonim dan takterbatasan oleh waktu maupun keadaan.

Penutup

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa platform dan perangkat digital dapat menghasilkan gelombang gerakan siber yang anonim dan fluktuatif. Gerakan sosial yang timbul merupakan hasil dari deprivasi relatif yang dihimpun secara kolektif oleh masyarakat. Fenomena *new hidden transcripts* menjadi momok baru bagi kekuasaan elite politik. Sebab, gerakan sosial anonimitas siber dapat terjadi sewaktu-waktu, bahkan dalam situasi yang takdisadari oleh penegak hukum sekalipun.

Daftar Pustaka

- Cover, R. (2023). *Identity and Digital Communication: Concepts, Theories, Practice*. New York: Routledge.
- Dahrendorf, R. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa-Kritik*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ekklesia, Jan. M. (2021, Juli). Relasi Sosial Warga Negara Terhadap Pemerintah: Fenomena Ketidapatuhan Selama Pandemi dalam Teori Sosiologi dan Nilai Kristiani. *Artikel Sosiologi*.
- Gurr, T. R. (1970). *Why Men Rebel?* Princeton: Princeton University Press.

- Hardiman, F. B. (2021). *Aku Klik maka Aku Ada: Manusia dalam Revolusi Digital*. Jakarta: Kanisius.
- Kartodirjo, S. (1984). *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Lupton, D. (2015). *Digital Sociology*. New York: Routledge.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *The communist manifesto*. London: Kommunistischer Arbeiterbildungsverein.
- Melgaço, L., & Jeffrey, M. (Eds.). (2018). *Protests in the Information Age: Social Movements, Digital Practices and Surveillance*. Oxon: Routledge.
- Postman, N. (2021). *Teknopoli*. (M. D. Herdiman, Trans.) Yogyakarta: BASABASI.
- Schaefer, R. T. (2019). *Sociology Matters* (Seventh Edition ed.). New York: Mc Graw Hill.
- Serafimova, S. (2020, October). Whose morality? Which rationality? Challenging artificial intelligence as a remedy for the lack of moral enhancement. *Humanities and Social Sciences Communications*, 7. doi:10.1057/s41599-020-00614-8
- Siahaan, H. (1986). *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Siahaan, H. (2005). *Gerakan Sosial Politik Rakyat, Ontran-Ontran Demokrasi*. Surabaya: AUP.
- Susan, N. (2018). *Sosiologi Konflik : Teori-teori dan Analisis*. Jakarta: Kencana.
- Weber, M. (2020). *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*. Yogyakarta : Narasi .